

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

O'QITISHNI BOSHQARISH SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ELEKTRON KIRISHNI BOSHQARISH TIZIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6014100>

Sunbula Ulashboyevna Toshniyozova
Jahongir Anvarjon o'g'li To'raqulov
SamDU magistranti

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada o'qitishni boshqarish sifati va samaradorligini oshirishda elektron kirishni boshqarish tizimlarining o'rni va ahamiyati masalalari yoritilgan. Shuningdek, elektron kirishni boshqarish tizimidagi amaldagi texnologiyalar muhokama qilingan va ushbu maqolada RBAC-Rollarga asoslangan erkin foydalanishni boshqarish usuli ilgari surilgan.*

ANNOTATION: *This article discusses the role and importance of e-access control systems in improving the quality and effectiveness of learning management. The current technologies in the electronic access control system are also discussed, and this article promotes the RBAC-Roll-based access control method.*

Kalit so'zlar: *elektron kirishni boshqarish tizimi, RFID, NFS, RBACga kirishni boshqarish, DBMS.*

KIRISH. XXI-asrda maktablarning ko'payib va kattalashib borishi, ta'lim tizimining oldiga o'qitishni boshqarish sifati va samaradorligini oshirish kabi o'ta muhim va dolzarb vazifani qo'ydi. Bugungi kunda, bu dolzarb vazifani eng maqbul yechimi sifatida avtomatlashtirish va elektron hisobga olish tizimini takomillashtirish va joriy etish jarayoni qaralmoqda. Elektron kirishni boshqarish tizimi konsepsiyasi paydo bo'lganidan beri, u turli xil texnologiyalar bilan sinovdan o'tkazildi va amalga oshirildi[1]. Turli xil yondashuvlar o'zlarining afzalliklari va kamchiliklari bilan ajralib turadi. Quyida amaldagi texnologiyalar muhokama qilinadi:

1. **Shtrixli kodlar va tezkor javob (QR) kodlari.** Ikkalasi ham to'g'ridan-to'g'ri ko'rishni talab qiladigan texnologiyalar. Bu texnologiyaning asosiy kamchiligi xavfsizlikning pastligi, chunki kodlar juda osonlik bilan takrorlanishi mumkin. Ayniqsa bunda foydalanuvchilar skanerlash uchun kodlarni to'g'ri joylashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Afzalligi arzon narxlardagi kirishni boshqarish yechimining mavjudligi.

2. **Bluetooth.** Kevo Smart Lock va EC Key kabi bir nechta tijorat mahsulotlari, allaqachon Bluetooth-ni yoqiladigan qurilmalarni kalitga aylantiradi. Ushbu approachning asosiy kamchiligi foydalanuvchini hisobga olish ma'lumotlarining batareyadan foydalanishidir. Foydalanuvchilar kirish punktlari orqali tez va qulay sayohat qilishlari uchun mobil qurilmalarning Bluetoothlarini yoqish va har doim aniqlanadigan rejimda bo'lish tavsiya etiladi. Bu mobil qurilmalarning batareyasini tugatadi va mobil qurilmalar

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

ishlamay qolganda yoki batareyalari tugaganida zaxira qilish rejalarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi.

3. **Biometriya.** Biometriya tizimlari xavfsizlikning eng yuqori shaklini ta'minlaydi, chunki u o'ziga xos majburiy moslamalarga ehtiyojni yo'q qiladi va shu bilan kalitlar yoki kartalardan farqli o'laroq uzatib bo'lmaydigan kirishni boshqarishni ta'minlaydi. Biroq, u ta'minlaydigan yuqori xavfsizlik, afsuski uni amalga oshirish uchun katta xarajatlarni talab qiladi. Ko'p sonli foydalanuvchilar va trafik ko'p bo'lgan joylarda o'quvchilar shaharchasi xavfsizligi uchun biometrikani joylashtirish oqilona bo'lmasligi mumkin, chunki uning autentifikatsiya xususiyati kirish joylarida tirbantliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

4. **Radiochastotani identifikatsiyalash (RFID).** 1970-yillardan tobora keng tarqalgan texnologiya, chunki texnologiya yanada arzonlashdi. Uning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u ko'rish qobiliyatini talab qilmaydi va yuqori o'qish diapazoniga ega bo'lgani sababli, u ob'yektni aniqlash va kuzatib borish uchun eng yaxshi usullardan biriga aylantiradi. Biroq, RFID texnologiyalaridan foydalanish yuqori chastotali tezlikni talab qiladi. Shunday qilib, ideal holda, past chastotada ishlaydigan texnologiyalar kirishni boshqarish tizimlari uchun yaxshiroq tanlov bo'ladi.

5. **Kontaktsiz smart-karta.** Kontaktsiz aqlli kartalar karta va o'quvchi o'rtasida radiochastotani qo'llaydi, bu kartani fizik qo'shishni talab qilmaydi, chunki o'qish o'quvchining tashqi tomoni bo'ylab o'tkaziladi. Ushbu kartalar ISO14443 standartiga mos keladi. Ushbu kartalar ma'lum darajadagi xavfsizlikni talab qiladigan ilovalar uchun ideal imkoniyatdir.

6. **Field Communication (NFC).** NFC yangi paydo bo'lgan texnologiya bo'lib, u smartfonlarni foydalanuvchi hisob ma'lumotlari sifatida ishlatishga imkon berdi. 2011-yilda AQShning Arizona shtati ta'lim tizimida HID Global kompaniyasi tomonidan NFC texnologiyasini kirishni boshqarish tizimida joylashtirishni o'z ichiga olgan dastur amalga oshirildi. Ammo uyali aloqa operatorlari, telefon ishlab chiqaruvchilar va xavfsizlik tizimlarini ishlab chiqaruvchilar o'rtasida o'zaro kelishilgan standartlashtirishning yo'qligi bu texnologiyani moslashishiga eng katta to'siqdir.

Avtomatlashtirish va elektron hisobga olish tizimini takomillashtirish borasida yurtimizda ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, prezidentimiz Shavkat Mirziyoev 2019-yilning 29-aprel kuni "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonni imzoladi. Farmon bilan Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish uchun yo'l xaritasi tasdiqlandi. Mazkur konsepsiyada, O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida[6], shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

to'g'risida"gi PF-5538-son [Farmoniga](#) muvofiq, umumta'lim muassasalarida o'quvchilarning davomati monitoringini ta'minlovchi biometrik tizimni joriy etish asosiy maqsad va rivojlanish yo'nalishlari sifatida tanlab olindi. Bundan asosiy maqsad, umumta'lim maktablari o'quvchilarining maktabga qatnovini avtomatik tarzda elektron hisobga olish tizimini joriy etish orqali mazkur jarayonda shaffoflik, ma'lumotlar to'g'riligi va aniqligi, davomatga tegishli ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashda "inson" omili qatnashuvini minimallashtirishni ta'minlash orqali umumiy o'rta ta'lim sifatini va boshqaruvi samaradorligini oshirishdan iborat.

Hozirgi maktab ta'limini kelajakda rivojlantirish va o'qitish xizmatlarini yanada yaxshilash uchun ta'limni boshqarish usullari va jarayonlarini yanada optimallashtirish va takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim ma'muriyati tizimidagi an'anaviy xavfsizlik muammosini hal qilish uchun ushbu maqolada tizimda keng qo'llaniladigan RBAC([inglizcha](#) *Role Based Access the Control, RBAC*) -**Rollarga asoslangan erkin foydalanishni boshqarish** usuli ilgari surilgan. Tizim imtiyozi va foydalanuvchi rolini takomillashtirish orqali boshqaruv ma'lumotlariga kirish mumkin, shunda model ko'p darajali dastur tuzilishiga mos keladi.

RBACga kirishni boshqarish - bu aloqa foydalanuvchilari va ruxsatnomalari orqali to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchining tizimga kirish huquqini boshqarish uchun avtorizatsiya roli. "Rol" nima? Aslida foydalanuvchi tizim ruxsatnomalarida, rolli ta'rifida ishlashi mumkin. Tizim foydalanuvchilarga tegishli kirish huquqini olish uchun turli xil rollarni berishi mumkin. Rollarning shakllanishi kompyuter tizimidan foydalanuvchilar uchun kirishni boshqarish bo'yicha aniq va tushunarli qoidalarni belgilashga mo'ljallangan. Rollarga asoslangan kirishni boshqarish kompyuter tizimining ishlashi davomida dinamik ravishda o'zgarib turadigan erkin foydalanishni boshqarish qoidalarni amalga oshirishga imkon beradi. Rollarga asoslangan yondashuv ko'pincha foydalanuvchilar o'zlarining rasmiy vakolatlari va majburiyatlari doirasini aniq belgilab olgan tizimlarda qo'llaniladi.

Ushbu kirishni boshqarish ko'plab zamonaviy kompyuter tizimlarining tarkibiy qismidir. Ushbu yondashuv DBMS himoya tizimlarida qo'llaniladi va alohida tarmoq operatsion tizimlarida amalga oshiriladi. **DBMS (Database Management System)** - ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi bu sxemalar, jadvallar, so'rovlar, hisobotlar va boshqalarni o'z ichiga olgan dasturiy va lingvistik ma'lumotlarning uyushgan to'plamidir. Mohiyatan, DBMS - bu ma'lumotlar bazalari bilan abstrakt ob'yekt sifatida o'zaro aloqada bo'lishga imkon beradigan dastur.

Rolning ierarxik tuzilishi tashkilot ichidagi ierarxik tuzilishga, turli funksiyalarga yoki pozitsiyalarga mos keladigan har xil rollarga mos kelishi mumkin. Bunda rolni berish foydalanuvchining pozitsiyasiga asoslanishi mumkin. Shunday qilib, foydalanuvchi pozitsiyasining javobgarligi o'zgartirish yoki tizimga yangi dasturlar qo'shilsa, tizimda foydalanuvchi rolini o'zgartirish nisbatan sodda yo'lga qo'yilgan. Bunda foydalanuvchining yangi ruxsatlarini qo'shish yoki foydalanuvchi rollarini bekor qilish mumkin.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Xulosa. Elektron kirishni boshqarish tizimlarini tadbiiq etish ta'lim tizimiga juda ko'p foyda keltirishi mumkin, shu bilan birga o'quvchilar makonini yanada aqlli va xavfsizroq joyga aylantiradi. Boshqarish tizimining webga asoslanganligi uni juda moslashuvchan qiladi, chunki qo'shimcha funksiyalar tizimga osonlikcha kiritilishi mumkin. Ta'lim muassasi rahbariyati, o'qituvchilar va ota-onalar xam bu tizimlarning joriy etilishidan bir qancha qulayliklarga ega bo'ladilar. Ta'lim holatini nazorat qilish va uning sifatini oshirish borasida xam sezilarli yutuqlarga erishish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Usmanov A.I. Zamonaviy axborot texnologiyalari, – T.:“Akademiya”, 2020 y.
2. Abdiyev Sh. Ta'lim sifat samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rnini. Uslubiy ko'rsatma. – VXTXQTMOI, Samarqand, 2020 y.
3. G'ulomov S. Axborot tizimlari va texnologiyalari – T.:«Sharq», 2000 y.
4. Boshlang'ich, o'rta va o'rta maktabda o'quv jarayonini modernizatsiya qilish: yechimlari. / Ed. Kasprzhak A.G., Ivanova L.F./ .M.: "Ta'lim", 2004 yil.
5. Zenkina SV. Axborot-kommunikatsiya muhitini yangi ta'lim natijalariga yo'naltirishning pedagogik asoslari: S.V.Zenkina. -M., 2007 yil.
6. "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi-O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni.